

YOSHLAR ONGIDA MILLIY MAFKURANI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM - TARBIYANING ROLI

Alisherova Zarnigor ¹

Toychiyeva Diyoraxon Isomiddin qizi ²

¹ Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish

Rus tili yo'nalishi 3 - kurs talabasi

² Andijon Davlat Universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti

Kimyo ta'lim yo'nalishi

302-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628153>

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali milliy mafkuraning bugungi kundagi o'rni va ahamiyati, yoshlar ongida milliy mafkurani shakllantirishda jarayonida esa ta'lim - tarbiyaning roli yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: g'oya, mafkura, ta'lim-tarbiya, yoshlarni ijtimoiy turmushi, yoshlarni kamol topishi, barkamol avlod, urf-odatlar, umuminsoniy qadriyatlar...

Inson va insoniyat hech qachon tashqi dunyodan o'zini qurshab turgan olamdagi o'zgarishlar, rivojlanishlar, ro'y berayotgan hodisalar, voqealar, jarayonlardan ajralib qolgan, ularni his etmagan holda yashay olmaydi. Dunyodagi davlatlar, xalqlar, millatlar, ijtimoiy-siyosiy kuchlar, ular o'rtasidagi munosabatlar, ayniqsa ijtimoiy jarayonlardagi mafkuraviy ta'sirlar odamlar ongi, tafakuri va dunyoqarashiga ta'sir etmasdan qolmaydi.

CHunki, hozirgi murakkab va tahlikali davrda, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2006 yil 25 avgustdagi 451-sonli Qarorida ta'kidlanganidek, "yoshlarimizni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish, yurtdoshlarimizning hayotga ongli munosabatini shakllantirish, yon-atrofdagi yuz berayotgan voqealarga daxldorlik hissini oshirish, mamlakatimiz mustaqilligi, tinch-osoyshta hayotimizga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tajovuzlarga qarshi izchil kurash olib borish vazifasi ushbu sohadagi ishlarni ... qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda".

SHu ma'noda olib qaralganda har qanday jamiyat o'z istiqbolini kishilarni e'tiqod darajasiga aylangan muayyan g'oyasida ko'ra oladi. CHunki, «jamiyatning, jamiyat ahlining mustahkam va ravshan mafkurasi bo'lmasa, o'z oldiga qo'ygan aniq bir maqsad-muddaosi bo'lmasa, u muqarrar ravishda inqirozga yuz tutadi»

G'oyaviy-mafkuraviy ta'lim-tarbiya o'zining mazmuni, tamoyillari, uslublari va shakllariga ko'ra murakkab hodisadir. Unda g'oyaviy dushmanlarning

- 1) mustaqil O'zbekistonning hayotiy yutuqlarini dalil-isbotsiz ataylab qoralash, mustaqillikka erishgan mamlakatlarning barchasida mavjud bo'lgan umumiy muammolarni «faqat O'zbekistonda bor» deb talqin qilish, olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat yutuqlari mohiyatini, hukumatimizning tashqi va ichki siyosatini soxtalashtirish, buzib ko'rsatish;
- 2) ayrim mamlakatlar turmush tarzi, siyosiy tizimini bir yoqlama ko'kka ko'tarish; milliy g'oyalarni obro'sizlantirish;
- 3) to'qilgan afsonani astoydil takrorlayverish;
- 4) ko'pmillatli O'zbekiston aholi o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni buzishga qaratilgan kayfiyatlarni tarqatish va nizolar keltirib chiqarishga urinish;
- 5) odamlarning diniy tuyg'ularini junbushga keltirish, diniy ksenofobiyaning paydo qilish kabi usullariga qarshi turiladi.

Ular mafkuraviy dezinformatsiya tashkil qilishda, eng avvalo, yoshlar ayrim guruhlarining g'oyaviy-siyosiy tajribasizligiga tayanadi. Mana shuning uchun ham mohiyat jihatidan mustaqilligimizga yot bo'lgan soxta g'oyalarni fosh qilish mafkuraviy immunitet tarbiyasi tizimidagi muhim, zaruriy bo'g'indir. Bu esa mafkuraviy tarbiyada loqaydlik, befarqlik kayfiyatining har qanday ko'rinishlariga murosasizlikni shakllantirishni taqozo qiladi.

O'z navbatida kishilar ongi va qalbini makon tutgan g'oya va mafkuralar ta'lim hamda tarbiyasiz shakllanmaydi, jamiyat ravnaqiga, millat va xalqni kelajagiga xizmat qiluvchi qudratli botiniy kuchga aylana olmaydi. Zero, jamiyat mafkurasi, o'tmish bilan hozirgi davr va kelajakni, kechagi kun bilan ertangi kunni bog'lab, tutashtirib, aloqadorligini mustahkamlab turish uchun xizmat qilishga qodir ijtimoiy g'oyalar majmui bo'lib, ularning mohiyatini belgilovchi ustuvor tamoyil, bu jamiyatimiz tabiatiga, millatimiz mentalitetiga xos bo'lgan insonparvarlik tub negizi hisoblanadi. Binobarin, yoshlarimiz ruhiyatiga insonga mehr-muhabbat tuyg'ullarini singdirish jarayonida milliy g'oyaning ana shu tamoyilini ta'lim-tarbiya tizimini bosh maqsadiga aylantirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Ma'lumki tarbiya o'z mohiyatiga ko'ra, keng va tor ma'nolarda istefoda etiladi hamda ijtimoiy hayotda amal qiladi. Keng ma'noda oladigan bo'lsak, tarbiya - ijtimoiy-madaniy tajribalarni aniq maqsadni ko'zlagan holda avloddan-avlodga o'tkazadigan va shaxsning kamol topishi uchun shart-sharoitlar yaratadigan alohida jarayondir.

Tor ma'noda esa, ma'naviy madaniyatni tarbiyalash - yoshlarni ijtimoiy turmushning murakkab vaziyatlariga moslashtirish yo'lida kattalarning birgalikdagi aniq maqsadga yo'naltirgan faoliyatini, ya'ni yetuk shaxsni kamol toptirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish jarayonini anglatadi.

Ushbu jarayonlar bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Xuddi shuning uchun ham yoshlar ma'naviy madaniyatini shakllantirishning samarali tashkiliy va pedagogik uslublari, vositalari ishlab chiqilishi hamda amaliyotga joriy etilishi zarur. Milliy ta'lim-tarbiya tizimining turli shakl va vositalari milliy g'oyani ro'yobga chiqarish, barkamol avlodni shakllantirishdan iborat bosh maqsadga erishishni ta'minlovchi xalqimizning milliy madaniy-tarixiy an'alariga, urf-odatlariga va umuminsoniy qadriyatlariga asoslangan bo'lishi lozim.

Ta'lim-tarbiya barcha davrlarda ham insoniyat oldida hal etilishi zarur bo'lgan eng muhim dolzarb vazifa bo'lib turgan. SHuningdek, u odamlarning amal qilib kelayotgan tajribalari, yutuqlari, urf-odatlar va an'analari asosida tashkil qilingan. Ya'ni, ta'lim-tarbiyaga doir shakllangan urf-odatlarimiz, boqiy an'alarimiz ko'p. Bugungi kunda ham ulardan yoshlarni tarbiyalashda keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlar va asosiy vositalarni jadal yangilash zarurati sharoitida lizing xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning investitsiya faoliyatini moliyalashtirish shakli sifatida alohida ahamiyatga ega.¹

Ma'naviyatning ilmiy metodologiyasi fanining asosiy mavzulari, albatta, ma'naviyat tushunchasi (kategoriyasi)dan tashqari, ma'naviyatning tarixiy vujudga kelishi, rivojlanish qonuniyatlari, namoyon bo'lish shakllari, ma'naviyatni o'rganishga turlicha yondashuvlar, ma'naviyat, uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi munosabatlar va shu kabi ko'plab masalalar tashkil etadi.²

Ta'lim jarayonini jahon standartlari talablariga mos ravishda joriy etish ta'limning bir qator tarkibiy qismlarida sifatga alohida e'tibor berishni talab etadi. Ushbu maqola ta'lim sifati, ta'lim sifatini belgilaydigan asosiy omillar va ularning mezonlariga bag'ishlangan.³

Hozirda yuqorida qayd etilgan ajdodlarimizning ilmiy merosini, ijtimoiy-siyosiy faoliyatini o'rganish va yoshlar bilan tanishtirish xayrihohligi hozirgi zamon ziyolilarining asosiy dolzarb vazifalaridan sanaladi.⁴

¹ Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>

² S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVİYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 40–44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>

³ Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.

⁴ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida oila instituti funktsiyalarining bajarilishi masalasiga alohida e'tibor qaratib, oila a'zolariga oila va uning funktsiyalarini bajarilishi haqida saboq berish lozim.⁵

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madumarov Talatbek Tolibjonovich, & Gulomjonov Odiljon Rahimjon o'g'li. (2021). PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF A LEASING MECHANISM IN PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(SP), 5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7MXR3>
2. S.A.Ismailov. (2022). TA'LIM JARAYONLARIDA "MA'NAVIYATNING ILMIY METODOLOGIYASI" FANI TUZILISHI, ASOSIY MAVZU VA MUAMMOLARI. FAN PREDMETINI O'RGANISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 40-44. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/224>
3. Urinov, B. D. (2020). THE QUALITY OF EDUCATION AND THE MAIN FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE IT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 469-475.
4. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
5. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Та'лим фидойлари*, 14 (1), 133-143.
6. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. //Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. -Т.: Шарқ, 1997. -Б.42.

⁵ Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Фуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Та'лим фидойлари*, 14 (1), 133-143.